

Activities	2017							2018							2019							2020															
	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A		
Feasibility study	■	■	■	■	■	■																															
Baseline*								■	■	■	■	■																									
EBS training													■	■	■	■																					
Sealing of water tanks											■	■	■	■																							
Booklet elaboration											■	■	■	■	■	■	■																				
School surveillance											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Community surveillance																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Environmental management								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Sealing sustainability																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Chikungunya chronicity																									■	■	■	■	■	■	■	■					
Cost-effectiveness study																																					
Governance																																	■	■	■	■	

Figure 2. Summary of the research activities schedule